

HASIL BELAJAR SISWA SMK MENGGUNAKAN ISPRING SUITE 9 BERBASIS ANDROID

Agung Winarno¹, Zahra Ramadhani²

^{1,2}Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Malang,
Jalan Semarang, Nomor 5, Sumbersari, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia

¹e-mail: agung.winarno.fe@um.ac.id

Submitted
2022-04-13

Accepted
2022-06-19

Published
2022-06-22

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah media pembelajaran berbantuan iSpring Suite 9 berbasis Android dapat meningkatkan hasil belajar siswa SMK. Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen. Subjek penelitian adalah siswa SMK Jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran di Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, angket, wawancara, dan tes. Validasi untuk menguji kelayakan dilakukan oleh ahli media dan materi. Uji coba media dan *posttest* dilakukan di 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kontrol untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah *independent sample t-test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media dinilai memiliki kelayakan untuk digunakan menurut para ahli dalam proses penelaahan dan penggunaan media berbantuan iSpring Suite 9 berbasis Android berhasil dalam meningkatkan hasil belajar siswa SMK.

Kata Kunci: hasil belajar; media pembelajaran; Android; iSpring Suite 9.

Abstract

The research aimed to determine whether the Android-based iSpring Suite 9-assisted learning media can improve the learning outcomes of SMK students. The research method used quasi experiment. The research subjects were students of the Office Administration Automation major in Malang. Data collection techniques using observation, questionnaires, interviews, and tests. Validation to test the feasibility was carried out by media and material experts. Media trials and posttests were carried out in 2 classes, namely the control class and the experimental class to determine differences in learning outcomes. The data analysis technique used independent sample t-test. The results showed that in addition to the media considered to have feasibility according to experts in the review process, the use of Android-based iSpring Suite 9-assisted media was successful in improving the learning outcomes of SMK students.

Keywords: learning outcomes; learning media; Android; iSpring Suite 9.